

WIKI LOVES
MÚSICA PORTUGUESA

Resultados do primeiro ano de atividade

Dezembro de 2023

O que é Wiki Loves Música Portuguesa?

Wiki Loves Música Portuguesa é uma iniciativa organizada pela [Wikimedia Portugal](#), focada na melhoria do conteúdo sobre música portuguesa nas múltiplas plataformas Wikimedia, incluindo a [Wikipédia](#), a [Wikimedia Commons](#) e a [Wikidata](#).

A ideia surgiu em setembro de 2022, por Rute Correia e Sofia Matias. No início, o grande desafio era mesmo começar, já que a maioria dos artigos sobre música portuguesa (feita em Portugal ou por portugueses) na Wikipédia tendia a estar incompleta, inconsistente ou mal-referenciada. Mas esses casos eram os bons: ao menos, era conteúdo que existia. Dos primórdios da música anotada à pop contemporânea, passando pelos instrumentos musicais, são muitos os vazios de conteúdo sobre este tema na Wikipédia, bem como noutras plataformas-irmãs.

Em setembro de 2022, ainda decorria a [residência wikimedista na NOVA FCSH](#), o que fez com que a faculdade se tornasse parceira fundamental para o projeto. Também a Antena 1 acolheu a iniciativa desde o primeiro dia, tendo um papel ativo na sua disseminação, bem como no apoio à organização de algumas atividades.

Desde novembro de 2022, a Wikimedia Portugal trabalhou com cerca de uma dezena de grupos e instituições, na organização e dinamização de atividades temáticas com vista à melhoria de conteúdos: a NOVA FCSH, o Arquivo José Mário Branco, o CESEM, as Wiki Editoras Lx e a Cooperativa PENHA SCO, a Antena 1 e o grupo de investigação Eurovisions. A Portuguese Early Music Database, bem como o ICONOMUS e o MARCMUS mantêm parcerias para a partilha de conteúdo, dados e multimédia na infraestrutura Wikimedia.

A 19 de novembro de 2022, a atividade inaugural da campanha assinalou a data da morte de José Mário Branco, promovendo uma formação em edição na Wikipédia com o Arquivo José Mário Branco

ALGUNS NÚMEROS

Quantificando um ano
de Wiki Loves Música
Portuguesa

A infraestrutura Wikimedia abrange uma série de plataformas ligadas ao conhecimento aberto. Dessas, a mais conhecida é a Wikipédia, uma referência tão ubíqua nos nossos dias que há quem diga que “se algo não está na Wikipédia, é porque não existe”. Nós não acreditamos nisso, claro, mas reconhecemos a importância e urgência da manutenção de conteúdo de qualidade na enciclopédia. Com cerca de 30 milhões de visitas mensais, só em Portugal, é inegável o impacto da Wikipédia no nosso quotidiano e cultura. Da música à medicina, do desporto à história, passando por qualquer outro tema imaginável, a Wikipédia fez com que o conhecimento ficasse à distância de meros cliques, democratizando o seu acesso e, também, a produção.

Desde o início da campanha, foram criados ou melhorados mais de 450 artigos na Wikipédia sobre música nacional, num esforço que abrange um leque variado de tópicos: biografias de artistas, álbuns e canções, editoras, mas também instrumentos musicais, festivais de música, entre outros.

Para lá de texto, foram carregadas mais de 130 imagens para o Commons e para Wikipédia, ilustrando mais de uma centena de artigos.

O reforço desta informação foi sempre feito no Wikidata, com metadados estruturados e identificadores únicos associados.

Estes números são aproximados, sendo uma estimativa por defeito, já que todos os projetos estão em permanente atualização.

Dos textos da Wikipédia, às imagens do Wikimedia Commons*, passando pelos dados interligados do Wikidata, todo o conteúdo disponibilizado na infraestrutura Wikimedia é aberto. No domínio público ou licenciado sob Creative Commons, pode ser livremente partilhado e reutilizado.

** A única exceção são as capas dos álbuns, que estão protegidas por direito de autor, sendo carregamentos de uso restrito.*

ESTUDO DE CASO

Arquivo José Mário Branco: a disseminação do legado do músico

WIKIPÉDIA COMO VEÍCULO DE MEMÓRIA HISTÓRICA

Partindo do encontro inicial de formação, Patrícia Lopes, investigadora dedicada ao [Arquivo José Mário Branco](#), trabalhou ao longo de vários meses em conteúdo ligado ao músico, editando cerca de 90 artigos.

Melhorou a [biografia de José Mário Branco](#), reorganizando-a, ampliando-a e acrescentando fontes. Criou páginas sobre a [sua discografia](#) e cada um dos seus [álbuns de estúdio](#); e melhorou vários artigos sobre o seu trabalho enquanto produtor musical, bem como sobre a sua rede artística.

Foram também carregadas todas as capas dos seus álbuns a solo, bem como de outros produzidos por si.

PARA LÁ DO TEXTO

O trabalho com o Arquivo José Mário Branco envolveu encontros regulares de formação e edição da Wikipédia, que se prolongaram por cerca de seis meses, num total estimado em mais de 50 horas.

Este trabalho de continuidade permitiu não apenas melhorar o conteúdo textual dos artigos, mas também a navegação entre verbetes com a inserção de caixas informativas detalhadas, bem como a categorização e interligação entre as várias páginas.

Foram melhorados os registos de autoridade dos vários fonogramas, através da inserção de identificadores externos no Wikidata e caixas de controlo de autoridade.

ESTUDO DE CASO

Portuguese Early Music Database: ligar a história da música portuguesa ao mundo

DESCRIÇÃO DE OBJETOS DIGITAIS ATRAVÉS DE WIKIDATA

Mantida pelo CESEM, a [Portuguese Early Music Database](#) (PEM) é uma base de dados e arquivo digital de fontes musicais até cerca de 1650.

Desde junho de 2023, tem partilhado imagens e dados, numa abordagem mista que combina as plataformas Wikimedia Commons e Wikidata.

Atualmente, a coleção da PEM no Wikidata tem mais de 330 entradas relativas às fontes musicais catalogadas. Estas entradas têm metadados detalhados, correspondentes a treze propriedades, que incluem informação variada desde a forma da obra criativa até ao material do manuscrito, entre outras.

Esta informação é usada na descrição das imagens dos manuscritos partilhadas no Commons sob a forma de dados interligados, relacionando cada objeto com outros semelhantes. Em 2024, uma parte substancial da coleção de imagens da PEM será carregada para o Commons.

O trabalho da PEM no Wikidata já resultou na criação de uma nova propriedade para “tipo de notação musical”, estando prevista a criação de três novos identificadores para 2024.

FORMAÇÃO ABRANGENTE

O trabalho desenvolvido com o investigador Rui Araújo envolveu cerca de 60 horas de formação especializada nas plataformas Commons e Wikidata, bem como noutras ferramentas, tais como PattyPan e Open Refine.

ESTUDO DE CASO

ICONOMUS: visualizando instrumentos musicais ao longo dos séculos

UMA GALERIA DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS

O ICONOMUS é uma base de dados que reúne um *corpus* único de imagens com motivos musicais localizadas em Portugal. Através destas representações, é possível estudar a história da música e, inclusivamente, descobrir novos instrumentos musicais.

Desde julho de 2023, a coordenadora científica do projeto, Luzia Rocha, tem trabalhado com a Wikimedia Portugal na disponibilização de uma seleção destas imagens através do Wikimedia Commons.

A coleção ICONOMUS no Commons tem atualmente 15 fotografias, cujos motivos vão desde a Amália Rodrigues a anjos músicos trombeteiros que habitam

painéis de azulejos de igrejas portuguesas.

Esta coleção tem metadados detalhados, incluindo dados interligados relacionados com a sua localização e autores (sempre que foi possível a sua identificação). Em 2024, prevemos anotar as imagens, facilitando a sua reutilização dentro e fora do espaço Wikimedia.

O SALTO PARA A WIKIPÉDIA

As imagens carregadas para o Commons serviram de ponto de partida para uma incursão pelos artigos da Wikipédia sobre instrumentos musicais, especificamente os instrumentos musicais populares portugueses.

Este trabalho de melhoria de artigos na Wikipédia está numa fase inicial, devendo prolongar-se por 2024.

ESTUDO DE CASO

Antena 1: a Wikipédia na celebração do centenário de Celeste Rodrigues

O JORNALISTA COMO MEDIADOR DE FONTES

Em março de 2023, a Antena 1 assinalou o centenário de Celeste Rodrigues, produzindo um leque variado de programação especial dedicada à fadista, desde documentários até concertos de celebração da sua obra.

Uma das atividades promovidas neste âmbito foi um pequeno encontro entre família e amigos da fadista (Diogo Varela Silva, Hélder Moutinho, Pedro de Castro e Teresinha Landeiro), jornalistas musicais (Ana Sofia Carvalhêda, João Calixto e Pedro João Santos) e wikimedistas, que permitiu melhorar a entrada biográfica da artista na Wikipédia.

Sendo a Wikipédia uma enciclopédia que compila fontes secundárias, os jornalistas

assumiram o papel de mediadores de informação, entrevistando os convidados e garantindo que a informação da Wikipédia poderia ser melhorada seguindo as regras estabelecidas pela comunidade.

Diogo Varela Silva, Teresinha Landeiro e Pedro de Castro, na Antena 1, assinalando o centenário de Celeste Rodrigues

ESTUDO DE CASO

Representando o Festival da Canção na Wikimedia

O FESTIVAL DA CANÇÃO COMO FATOR DE NOTORIEDADE

Em março de 2023, a Wikimedia Portugal uniu esforços com o grupo de investigação Eurovisions, na dinamização de um encontro de edição da Wikipédia dedicado ao Festival da Canção.

O evento contou com a participação de Nuno Galopim, que fez uma retrospectiva da história do concurso organizado pela RTP, contextualizando o festival tanto ao nível nacional, como enquadrado na Eurovisão.

Sendo o concurso uma das competições musicais mais importantes do panorama nacional, vencedores e participantes bem classificados ganham automaticamente notoriedade suficiente para terem artigos na Wikipédia, mesmo que sejam talentos emergentes. A exposição mediática que o

Festival gera garante à maioria dos artistas referências suficientes para que se construam artigos biográficos.

O encontro reuniu investigadores, entusiastas do festival e, até, jornalistas musicais que, na sua maioria, editavam a Wikipédia pela primeira vez. Só nessa tarde foram criados quatro novos artigos sobre artistas que participaram na competição nos últimos anos: Fado Bicha, Hélio Morais, Ivandro e Pedro da Linha.

UM TRABALHO DE CONTINUIDADE

Em setembro de 2023, o Festival da Canção deu igualmente o mote para uma sessão de trabalho do Wikidata Days. Informações sobre as várias edições, artistas e canções participantes (ao longo dos quase 60 anos de história do evento) começaram a ser carregados para o Wikidata.

ESTUDO DE CASO

100 capas na Wikipédia: dar cara aos álbuns e canções nacionais

MUITOS ÁLBUNS SEM ARTIGO, MUITOS ARTIGOS SEM CAPA

A informação sobre álbuns nacionais na Wikipédia é, no mínimo, escassa. Apesar do esforço inicial nos primórdios da Wikipédia, o mapeamento da música popular portuguesa foi perdendo ímpeto.

À medida que os critérios de edição começaram a apertar, sobretudo no que respeita às referências, muito desse trabalho foi progressivamente saindo das páginas visíveis, uma vez que não cumpria com o nível de qualidade exigido. Dos poucos que resistiram, muitos continuavam sem capas.

No último ano, foram colocadas mais de 100 capas de álbuns e singles em artigos da Wikipédia.

ILUSTRAÇÃO, RECUPERAÇÃO E ATUALIDADE

Foram, igualmente, recuperadas várias entradas relativas a discos históricos da música contemporânea, e criados artigos sobre discos que marcam a atualidade.

Além da inclusão de capas, também tem havido um esforço para melhoria generalizada destes artigos, com foco na inserção de caixas informativas, e na incorporação de referências que sejam facilmente acessíveis (sem hiperligações quebradas).

O emagrecimento de editorias de cultura nos meios de comunicação nacionais e a efemeridade dos meios digitais são, provavelmente, o maior obstáculo à melhoria destas entradas.

FUTURO

FORMAÇÃO

01.

A formação de pessoas interessadas em editar a Wikipédia e demais plataformas é prioritária. Assim, logo no primeiro trimestre de 2024, vamos manter um ciclo de formações mensais em edição sobre música na infraestrutura Wikimedia. Serão, igualmente, dinamizadas outras atividades de formação e edição ao longo do ano

INVESTIGAÇÃO

02.

A ligação do Wiki Loves Música Portuguesa ao universo da investigação é um dos eixos fundamentais do seu sucesso. Mantemos a aposta no desenvolvimento de parcerias de conteúdo com projetos de investigação, alavancando o conhecimento especializado sobre música portuguesa dentro da infraestrutura Wikimedia e, simultaneamente, alargando o alcance da investigação nacional.

Neste sentido, pretendemos impulsionar a criação de novos identificadores externos associados à música nacional no Wikidata.

FONOGRAMAS & ARTISTAS

03.

É notória a falta de informação sobre fonogramas nacionais na Wikipédia, sejam eles álbuns ou *singles*. Também a informação relativa a editoras nacionais permanece escassa. Em 2024, trabalharemos na melhoria de entradas sobre estes registos, com foco na recuperação de discografias que já existiam na Wikipédia, mas que se “perderam” ao longo do tempo.

Além disto, mantemos o nosso compromisso em ampliar a visibilidade dos artistas nacionais e do seu trabalho, ilustrando artigos com capas e fotografias, sempre que possível.

NOVAS PARCERIAS

BIBLIOTECA NACIONAL DE PORTUGAL

A Biblioteca Nacional de Portugal vai receber as três formações em edição de Wikipédia, Wikidata e Wikimedia Commons, que decorrerão ao longo do primeiro trimestre de 2024.

ARQUIVO.PT

O Arquivo.pt está a colaborar com a Wikimedia Portugal na preservação e garantia de acesso a referências digitais sobre música portuguesa. Vão participar na formação de janeiro.

FACULDADE DE LETRAS DA UNIVERSIDADE DO PORTO

Estamos a trabalhar com a FLUP na dinamização de atividade de formação e de edição sobre música, partindo do trabalho de investigação desenvolvido na faculdade.

ZIGURFEST

Firmámos uma parceria para disponibilização do arquivo fotográfico do emblemático festival de Lamego, através do Wikimedia Commons, que irá permitir a ilustração de dezenas de artigos sobre artistas nacionais.

Relatório de Rute Correia, com revisão de Sofia Matias.

O logótipo Wiki Loves Música Portuguesa foi desenhado por João Ribeiro (CC BY).

A Wikimedia Portugal tem por missão contribuir para a disseminação generalizada do saber e da cultura, através do incentivo à recolha, criação e difusão de conteúdos isentos de restrições de utilização, modificação e distribuição, promovendo e apoiando os projetos da Fundação Wikimedia, entre os quais a Wikipédia, com ênfase nas línguas faladas em Portugal, o português e o mirandês.

wikimedia.pt
[@wikimediapt](https://www.instagram.com/wikimediapt)

